

TEMURIYLAR RENESSANSI

Ergasheva Dilnoza Komil qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061579>

Temuriylar renessansi davri Osiyo va Islom tarixida XIV asr oxiridan XVI asr boshlariga qadar davrni qamrab olgan tarixiy davr edi. Islom oltin asrining asta-sekin tugay boshlashidan so'ng O'rta Osiyoda joylashgan hamda Temuriylar sulolasi boshqargan Temuriylar davlati san'at va fanlarning qayta tiklanishi uchun turtki bo'lgan. Mazkur harakat butun musulmon olamiga keng tarqalgan. Renessans so'zi fransuzcha „qayta tug'ilish“ degan ma'noni anglatib, ma'lum bir davrdagi madaniy tiklanishni ifodalaydi. Temuriylar davriga nisbatan mazkur atamadan foydalanish olimlar orasida noroziliklarni keltirib chiqargan. Ularning ba'zilar buni temuriylar madaniyatining yuksakligi deb bilishadi.

Temuriylar renessansi Yevropa renessansidan oldinroq sodir bo'lgan. Ushbu davr shon-sharaf nuqtayi-nazaridan Italiyaning Kvadrosentosiga teng deya ta'riflanadi. Temuriylar uyg'onish davri XV asrda, mo'g'ul bosqinlari va istilolari yakunlangach o'z cho'qqisiga chiqqan.

Fors-islom g'oyalari asosidagi Temuriylar renessansi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Samarqandning qayta qurilishi, Amir Temur tomonidan Temur shaxmatining kashf etilishi, Shohruh Mirzo va rafiqasi Gavhar Shodbegimning Hirotidagi (Italiya madaniy Uyg'onish markazi Florensiyaga raqobatchi sifatida mashhur) hukmronligi, astronom va matematik olim Mirzo Ulug'bek davri, shuningdek san'at homiysi Husayn Boyqaro tomonidan bir qator o'quv dargohlarining qurilishi. Amir Temur hukmronligi davrida klassik fors san'atiga qiziqish qayta tiklandi.

Temur hayotligi davridagi asosiy qurilish ishlaridan Shahrisabzdagi Yozgi saroy, Bibixonim jome masjidi va Ahmad Yassaviy maqbarasini ko'rsatish mumkin. Bu davrda Hirot shahri musulmon dunyosida ilmiy va badiiy hayotning muhim markaziga aylangan[11].

Samarqand, shaharda amalga oshirilgan qayta qurish va yuksak e'tibor natijasida renessans va madaniyat markaziga aylangan. Temuriylar Uyg'onish davri avvalgi buvayhiylar sulolasining madaniy va badiiy taraqqiyotidan farq qilar edi. Chunki bu davr mumtoz madaniyatning bevosita qayta tiklanishi emas, balki yanada keng tarqalgan turkiy va rasmiy fors tiliga yangi so'zlashuv usublarini qo'shish ham edi. Temuriylar Uyg'onish davri Mo'g'ullar imperiyasidan meros qilib olingan va Islomiy porox imperiyalari davridagi boshqa davlatlarga (Usmonlilar Turkiyasi va Safaviylar Eroni) sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Noyabr, 2024-Yil

Jomiy. Taqvodorlar gulzorlari illyustratsiyasi (1553). Surat Temuriylar davri ko'plab asarlari uchun odatiy hol bo'lganidek, fors she'riyatini va fors miniatyurasini birlashtirgan.

Temuriylar imperiyasiga Amir Temur 1370-yilda Xulagular davlati vorislari bo'lgan bir necha kichik davlatlarni bosib olgandan so'ng asos solgan. Temuriylar shaharlarni zabt etgandan so'ng, odatda mahalliy hunarmandlarning hayotini asrab qolib, ularni temuriylar poytaxti Samarqandga yuborganlar.

XV asr boshlarida Temuriylar Forsni bosib olganlaridan so'ng, fors badiiy xususiyatlari mo'g'ul san'ati bilan uzviy bog'langan. Keyinchalik Temur tomonidan shariat muassasalariga asos solinishi Samarqandni Islom san'atining markazlaridan biriga aylantirgan. XV asr o'rtalarida Hirot temuriylar madaniy hayotining markazi sifatida tanila boshlagan. Samarqandda bo'lgani kabi, hunarmand va ziyolilar tez orada Hirotni san'at va madaniyat markaziga aylantira olishgan. Tez orada temuriylarning aksariyati fors madaniyatini o'z madaniyati sifatida qabul qildilar. Temuriylar san'ati forslarning an'anaviy „Kitobat san'ati“ni o'zlashtirib, takomillashtirgan. Temuriylar davrida yangicha san'at asarlari qatorida badiiy asarlarda qo'lyozma hamda tasvirlar uyg'unlashuvi kuzatildi. qaraladi.

Temuriylar davrida kumush bilan ishlov berilgan po'lat ko'p holatda yuqori sifatli deya baholanmoqda. Rassomlik qo'lyozmalar bilan cheklanib qolmagan. Chunki temuriylarning ko'pgina rassomlari murakkab devoriy tasvirlarni ham yaratgan. Ushbu devoriy tasvirlarning aksariyatida fors va xitoy badiiy an'alaridan kelib chiqqan landshaftlar tasvirlangan. Ushbu rasmlarning mavzusi boshqa madaniyatlardan olingan bo'lsa-da, temuriylarning devoriy tasvirlari oxir-oqibat o'ziga xos uslubda takomillashtirilgan.

Mo'g'ullar badiiy an'analari butunlay bekor qilinmaganini XV asr temuriylar san'atida inson siymosining yuqori sifatda tasvirlanganidan bilishimiz mumkin. Bunday tasvirlash uslubi ana shu madaniyatdan kelib chiqqan. Sulton Husayn Boyqaro hukmronligi davrida san'at yanada yuksalgan. U o'z hukmronlik davrida ilm-fan xayrixohi va homiysi sifatida tanilgan. Sulton Husayn ko'plab mashhur maktablar barpo etgan. Uni Zahiriddin Muhammad Bobur „keyingi davr Movarounnahr hukmdorlarining eng muhim va asosiysi“ hamda go'zal saroyi va badiiy muhitga nisbatan saxiy homiyligi hayratga sazovor ekanligi e'tirof etgan.

Temuriylar me'morchiligi Saljuqiylar me'morchiligining o'ziga xos jihatlaridan foydalangan. Murakkab chiziqli va geometrik naqshlarni kas ettiruvchi firuza va ko'k plitalar binolar fasadlarini bezagan. Ba'zan ichki qismi ham xuddi shunday bezalgan bo'lib, rasmlari va nihoyatda yengilligi effektini yanada boyitgan. Temuriylar me'morchiligi O'rta Osiyoda islom san'atining eng yuqori cho'qqisi bo'lgan.

Noyabr, 2024-Yil

Amir Temur va uning vorislari Samarqand va Hirotda barpo etgan ajoyib va ulug'vor binolar Hindistonda Xulagular san'at maktabining ta'sirini yoyishga yordam berib, mashhur mo'g'ul me'morchilik maktabini vujudga keltirgan. Temuriylar me'morchiligi hozirgi Qozog'istondagi Ahmad Yasaviy maqbarasidan boshlanib, Amir Temurning Samarqanddagi Guri Amir maqbarasi bilan yakunlanadi.

Temuriy shahzodalar maqbarasi, savdo markazi va moviy plitali gumbazlari eng nozik va nafis namunalar sifatida mashhur. Eksenel simmetriya barcha temuriylarning asosiy inshootlariga, xususan, Samarqanddagi Shohizinda, Hirotdagi Musalla majmuasi va Mashhaddagi Gavhar Shod masjidiga xos xususiyat hisoblanadi. Turli shakldagi ikki qavatli gumbazlar ko'payib, tashqi tomonlari ajoyib ranglar bilan bezalgan. Amir Temurning mintaqadagi hukmronligi fors me'morchiligining poytaxt va Hindiston yarim oroliga ta'sirini kuchaytirgan.

Ulug'bek Samarqandda asos solgan institut tez orada taniqli universitetga aylangan.

Saltanat poytaxtidagi ushbu akademiyaga butun Yaqin Sharq va atrofdagi talabalar to'planishgan. Binobarin, Ulug'bek O'rta Sharqning ko'plab buyuk matematiklari va olimlarini, shu jumladan Ali Qushchini bir joyga to'play olgan. Ali Qushchi astronomik fizikani tabiiy falsafadan mustaqil ravishda va Astronomiyaning falsafaga taxminiy bog'liqligi to'g'risida risolasida Yerning aylanishi uchun empirik dalillarni keltirgan. Ulug'bekning mashhur Ziji jadidi Ko'ragoniy asari va Usmonlilar xalifaligida turli an'anaviy islom ilmlarini o'rganish bo'yicha ilk markazlardan biri bo'lgan Sahni Seman madrasasining tashkil etilishiga qo'shgan hissalarini bilan bir qatorda Ali Qushchi astronomiyaga oid bir qancha ilmiy ishlar va darsliklar muallifi ham edi.

Ali Qushchining eng muhim astronomik asari — Astronomiyaning falsafaga bog'liqligi.

Aristotelizmning astronomiyaga aralashishiga qarshi chiqqan islom ilohiyotchilari ta'siri ostida Ali Qushchi aristotel fizikasini rad etgan. Tabiiy falsafani islom astronomiyasidan butunlay ajratib, astronomiyaning sof empirik va matematik ilmga aylanishiga imkon bergan. Bu unga Aristoteliyaning statsionar Yer tushunchasiga alternativlarni o'rganish imkonini bergan.

Chunki u harakatlanuvchi Yer haqidagi g'oyani o'rganib chiqqan (garchi S.Smit hech bir islom astronomlari geliosentrik koinot nazariyasini taklif qilmagan deb ta'kidlayotgan bo'lsa-da.

U, shuningdek, kometalarni kuzatish orqali Yerning aylanishiga oid empirik dalillarni topib, spekulativ falsafaga emas, balki empirik dalillarga asoslangan holda harakatlanuvchi Yer nazariyasi xuddi statsionar Yer nazariyasi kabi haqiqat bo'lishi mumkin degan xulosaga kelgan.

REFERENCES

1. Мухаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи. Дарслик. Шарқ нашриёт – матбаа акциянерлик компанияси. Тошкент. 2009.
2. Шамсуддинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. К.1. – Тошкент.: “Шарқ”, 2010..
3. Ўзбекистон – Франция: Ҳамкорликнинг стратегик истиқболлари // Халқ сўзи. 2018. 11 октябрь.
4. Француз олими билан учрашув. // Ўзбекистон овози. 2002. 25 май.
5. Давронова З. Мозийга туташ томирлар // Мулоқот. 2002. №5. – Б.42.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH